

SAID AHMAD IJODIDA “QORAKO‘Z MAJNUN” HIKOYASINING O‘RNI

Xasanova Nargiza Zokirovna

Farg‘ona viloyati Rishton tumani 49-son umumiy o‘rta ta‘lim maktabi Ona tili va adabiyot fani o‘qituvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada yurtimizning sevimli yozuvchilaridan biri bo‘lmish Said Ahmad ijodining mazmuniy jihatlari, go‘yalari haqida fikr-mulohazlar yuritilgan. Shuningdek, yozuvchining ijodidagi Qorako‘z Majnun hikoyasining mazmun-mohiyati haqida batafsil ma‘lumot berilgan.

Kalit so‘zlar: yozuvchi, hikoya, adabiyot, Qorako‘z Majnun, Ufq, Azroil o‘tgan yo‘llarda, Ot bilan suhbat.

Ona yurtimizda istiqloq e‘lon qilinganda atoqli adibimiz Said Ahmad 72 yoshda edi. Keksa bo‘lishiga qaramay, u hammani lol qoldirib, xuddi yoshlardek yeng shimarib, g‘ayrat-shijoat bilan ijodiy hamda ijtimoiy faoliyatini davom ettirdi. Chin badiiy iste‘dod keksalikni tan olmaydi, degan naqlni adibimiz amalda isbot etayotir. Adib avvalgidek quvnoq, jo‘shqin hajviyalar, o‘ychan, g‘amgin, fojeiy, ayni paytda, dilbar lirik hikoyalar yaratishda davom etdi. Birin-ketin «Xandon pista», «Bir o‘pichning bahosi», «Yo‘qotganlarim va topganlarim» kabi kitoblari, yangi saylanma asarlari chop etildi. Ustozi Abdulla Qahhordan meros qolgan Do‘rmondagi bog‘ hovlisi tengdosh qalamkash do‘stlari, son-sanoqsiz shogirdlari uchun allaqachon o‘ziga xos «majolis-un nafaos» — adabiy, hayotiy, dilkash muloqotlar dargohiga aylangan.

Istiqloq yillarida yaratgan asarlari orasida, ayniqsa, xotiralar kitobi, «Ot bilan suhbat», «Qorako‘z majnun», «Azroil o‘tgan yo‘llarda», shuningdek, lager hayoti xotiralari bilan bog‘liq turkum hikoyalari alohida ajralib turadi. Ular, dadil aytish mumkinki, respublika adabiy-madaniy hayotida jiddiy hodisa bo‘ldi. XX asr yakunida chop etilgan «Yo‘qotganlarim va topganlarim» kitobi sal burunroq maydonga kelgan K. Qahhorovanning «Chorak asr hamnafas», H. Qodiriyning «Abdulla Qodiriyning so‘nggi kunlari», Z. Saidnosirovanning «Oybegim mening» asarlari bilan birgalikda XX asr o‘zbek adabiyotining yorqin, o‘ziga xos jonli lavhalarini tashkil etadi. Ulami bemalol jahon adabiyotining mashhur namoyandalari haqida bitilgan shu xildagi esse-xotiralar qatoriga qo‘yish mumkin. «Yo‘qotganlarim va topganlarim» turidagi kitobni faqat Said Ahmadgina yozishi mumkin edi. Bu kitob adabiyotimizning mash‘urn totalitar rejim zamonlarida bosib o‘tgan mashaqqatli va ziddiyatli yo‘li - adiblarimiz qanday og‘ir sharoit, vaziyatlarda yashab ijod etgani, o‘shanday zamonlarda ham asl insoniy fazilatlarini saqlab qolgani, noyob badiiy

durdonalar yaratishga erishgani to‘g‘risida haqqoniy tasavur beradi. Kitob muallifi ulkan allomalarni quruq himoya qilish, ular sha‘niga hamd-u sanolar yog‘dirish yo‘lidan bormaydi, ulami hayotda qanday bo‘lsa shundayligicha ko‘rsatadi; shaxsiyatidagi, ijodidagi o‘jiz, ziddiyatli o‘rinlarni, ulaming injiqliklarini ham ro‘y-rost aytadi. Kezi kelganda, bu borada o‘zini ham ayamaydi. Bu hoi o‘quvchiga aslo malol kelmaydi. Aksincha, o‘sha ulkan siymolarga nisbatan hurmatehtimimizni oshiradi, ulami to‘g‘ri tushunishga, asarlaridagi, shaxsiyatidagi, shaxsiy hayotidagi o‘jiz, ziddiyatli jihatlarni bo‘isini anglashga undaydi. Aslida, adabiyot ilmining bosh maqsadi ham shu. Ayni shu fazilati bilan ilmiylikka aslo da‘vo qilmaydigan bu kitob ba‘zi «sof» ilmiy tadqiqotlardan ko‘ra ilmiylikka ko‘proq daxldorroqdir.

Adib ijodining so‘ngi hikoyalarida esa ijtimoiy ruh yanada keskin va yorqin bir tarzda namoyon bo‘lmoqda. «Qorako‘z majnun», «Sarob», «Azroil o‘tgan yo‘llarda» hikoyalarida ona va farzand, ota va o‘g‘lonlar o‘rtasidagi keskin munosabatlar ildizi asr fojiasi, mustabid tuzum siyosati, mafkurasi, axloqiy aqidalariga borib tutashadi; jamiki ko‘rguliklar, fojialar mash‘um siyosatning mudhish oqibati tarzida ko‘rsatiladi. E‘tibor berilsa, «Qorako‘z majnun» hikoyasida imon-e‘tiqodli, go‘zal inson, alomat onaxonning bu yorug‘ dunyodan armon, alam-o‘kinchlar bilan vidolashuviga sabab bo‘lgan oqpadar o‘g‘lon milliy-axloqiy qadriyatlarimizni toptashga qaratilgan mudhish siyosatning ham jirkanch mahsuli, ham ayanchli qurbonidir.

«Sarob» hikoyasida bu fojeiy g‘oya yanada keskinroq va birmuncha oshkora tarzda ifodalanadi. Asardagi fojeiy voqea o‘g‘il bilan ota orasidagi mudhish munosabatlar bu yorug‘ dunyoning naq do‘zaxi ichida mustabid tuzum qurbonlari mahbuslar jam bo‘lgan Jezqozg‘on lagerlaridan birida o‘z intihosiga yetadi. Mustabid tuzumning millatga qarshi qaratilgan riyokorona kurash usulini qarangi, ular norasida o‘g‘londan zamon qahramoni Pavlik Morozov izdoshi yasab, millatparvar ziyoli otaga qarshi kurashga soladilar, ota ustidan kerakli ma‘lumot yig‘ishga erishadilar. Shu tariqa ota xalq dushmaniga chiqib, qamoqqa olinadi, uning o‘g‘loni esa qahramonga aylanib, shonshuhratga burkanadi. Taqdiri azalning hukmi, totalitar rejim o‘yini oqibatini qarangi, pirovardida «dushman» ota, «vatanparvar» o‘g‘il lagerda yuzma-yuz keladilar. Ko‘rguliklar, jabr-zulmlar tufayli ota yurak oldirib qo‘ygan bo‘lsa-da, u imon-e‘tiqodiga, vijdoniga gard yuqtirmagan. Chehrasida o‘sha samimiyat, yoqimtoylik, donolik. O‘g‘lon esa nogiron, ayanchli, telba bir qiyofada. Lagerda ham bolalikda orttirgan hunari - sotqinlikni davom ettiradi. U otasini tanimaydi, tan olmaydi... o‘g‘lini bu holda ko‘rish - ota uchun naqadar og‘ir! Bundan-da dahshatlisi, o‘g‘il ota ko‘zi oldida ming azob bilan ayanchli holda jon taslim qiladi, janozasiz, bekafan ko‘miladi.

Bunday mudhish hodisalar, fojeiy qismatlar haqida yozish oson emas, albatta. Darvoqe, «Sarob» adibning lager hayotidan olib yozgan ilk asari. Hikoyadagi roviy-

mahbus rassom yozuvchining o‘zi. Adibimiz 50-yillar boshlarida ayni hikoyada tasvir etilgan lagerda boigan, bu hayotni ichdan biladi. Shunday bo‘la turib, u nega bu haqda uzoq yillar yozmadi. Ehtimol, qo‘rquv saltanati bunga yo‘l bermagandir, ehtimol mudhish hodisalar haqida yozish azobiztirobi uni cho‘chitgandir. Har ikki taxminda ham asos bor; faqat mustaqillik yillaridagina vujudidagi «qo‘rquv saltanati» chekinib, lager hayotidan dadil so‘z ochishga ju r‘at eta oldi, o‘zi uchun qanchalik azob bo‘lmasin, lager hayotiga oid xotiralami, o‘sha mudhish hodisalami qog‘ozga tushirishga jazm etdi. «Borsa kelmas darvozasi», «Taqdir, taqdir, muncha shafqatsizsan?» «Oftob oyim» kabi turkum hikoyalar shu tariqa maydonga keldi.

Asarlarda qalamga olingan, biri biridan mudhish, malomatli, g‘am-g‘ussaga, musibatlariga to‘la lavhalar bag‘ridan qandaydir odamga dalda beradigan umid, uning «boshini toshdan» qiladigan qudrat, zulmatni yoritadigan sirli-sehrli nur barq urib turadi. Davr shafqatsizliklari tufayli aksar mahbuslar beshafqat, toshbag‘ir kimsalarga aylanib ketganlar. Ayni paytda o‘sha beshafqat zotlar goho bandayi ojiz inson bolasi sifatida o‘zligiga qaytib, dilkash suhbatlar quradilar, o‘zaro hazilmutoyibalarga kirishadilar, toshga aylangan bag‘irlar bir daqiqa yumshab, tund chehralarda tabassum paydo bo‘ladi. Yozuvchining benazir yumoristik iste‘dodi musibatlar maskanida ham kulgi, hazil-mutoyibalar uchun imkon topadi. Eng muhimi, deyarli har bir hikoyada o‘zligini, qalbidagi imon-e‘tiqod, ona yurt, o‘zgalarga himmat, muruvvat tuyg‘usini yo‘qotmagan «boshi toshdan», alomat matonatli insonlarga duch kelamiz. Jumladan, asarlardagi hikoyachi - roviy obrazining o‘zi ana shunday siymodir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Husanboeva Q. Adabiyot-ma‘naviyat va muvtaqil fikr shakllantirish omili. T.: —Alisher Navoiy nomidagi O‘zbekiston milliy kutubxonasi|| nash. 2009 yil 365.
 2. Babanskiy Yu.K. Hozirgi zamon umumiy ta‘lim maktabida o‘qitish metodlari. –T.: O‘qituvchi. 1990. -228b.
 3. Boboev T. Adabiyotshunoslik asoslari. –T.: O‘qituvchi. 2002. -490 b.
 4. Boyboboev T. O‘quvchilarda badiiy ijod ko‘nikmalarini shakllantirishning ba‘zi usullari. Til va adabiyot ta‘limi, 1994. №1. -B. 24-27.
- Zunnunov A. va boshq. Adabiyot o‘qitish metodikasi. –T.: O‘qituvchi. 1992.